

IDENTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES DYNAMIQUES DE DEUX TOURS JUMELLES IMPLANTÉES DANS LA RÉGION À HAUT RISQUE SISMIQUE D'ALGER, À PARTIR D'ENREGISTREMENTS DE VIBRATIONS AMBIANTES

IDENTIFICATION OF THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF A TWO TWIN TOWERS LOCATED IN A HIGH SEISMIC RISK REGION OF ALGIERS, BASED ON AMBIENT VIBRATION RECORDINGS DYNAMIC

Réception : 09/02/2026

Acceptation : 26/04/2026

Publication : 15/06/2026

BOUCHELOUH Assia¹, BOURAHLA Nouredine², MEGANE Zahra Souha², KESSRI Amel²¹Centre de recherche appliquée en Génie [parasismique—a.bouchelouh@cgs-dz.org](mailto:a.bouchelouh@cgs-dz.org)² Ecole Nationale Polytechnique, n.bourahla@polytechnique.edu, souhamegane@gmail.com et ameelkesri@gmail.com

Résumé- L'analyse des vibrations ambiantes a été menée, à l'Est de la wilaya d'Alger, pour évaluer la réponse sismique des bâtiments en utilisant l'analyse modale opérationnelle (OMA) et la méthode de décrément aléatoire (RDM). Deux tours jumelles de 16 étages ont été analysées pour évaluer leur comportement dynamique et l'impact du remplissage sur la rigidité ainsi que leur vulnérabilité induite par un séisme. Alors que le développement de bâtiments de grandes hauteurs se poursuit en Algérie avec le nouveau règlement parasismique algérien (RPA 2024), ces évaluations sont essentielles pour améliorer la sécurité structurelle. La méthode OMA a fourni des estimations des modes propres de vibration, de l'amplification et de la vulnérabilité à la résonance, tandis que la méthode RDM a déterminé le taux d'amortissement et validé ainsi les résultats des modes identifiés. Les résultats montrent que le mode fondamental de la tour notée « M » est de 0,72 Hz (Nord-Sud) et de 0,74 Hz (Est-Ouest), tandis que pour la tour notée « V », ils sont de 0,57 Hz et 0,71 Hz respectivement dans le sens longitudinal et transversal, et leurs rapports d'amortissement du mode variaient de 0,45 à 1,17 % pour la tour M et de 0,45 à 1,15 % pour la tour V, tous deux en dessous du seuil critique de 5-7 %, avec identification de dommages structurels entre 13 -15^e étages de la tours V, caractérisés par une chute de l'amplitude et une augmentation de l'amortissement (> 7 %). Le niveau de vulnérabilité à la résonance des tours jumelles est faible, ce qui implique un faible risque d'amplification sismique. Ces résultats renforcent l'importance de l'évaluation dynamique des structures dans les zones urbaines sujettes aux tremblements de terre.

Mots - clés : vibration ambiante, modes propres de vibration, amortissement, résonance, rigidité, vulnérabilité.

Abstract- The ambient vibration analysis was conducted in the east of the wilaya of Algiers to evaluate the seismic response of buildings using operational modal analysis (OMA) and the random decrement method (RDM). Two 16-storey twin towers were analyzed to evaluate their dynamic behaviour and the impact of filling on stiffness and their shaking-induced earthquake vulnerability. While the development of high-rise buildings continues in Algeria with the new Algerian seismic building code (RPA 2024), these assessments are essential for enhancing structural safety. The OMA method provided estimates the frequency of the vibratory Eigenmodes, amplification and resonance vulnerability, while the RDM method determined the damping ratios and thus validated the results of the identified modes. The findings show that the fundamental mode of tower noted "M" is 0.72 Hz (north-south) and 0.74 Hz (east-west),

while tower V has 0.57 Hz and 0.71 Hz, respectively. The damping ratios ranged from 0.45% to 1.17% for tower M and from 0.45% to 1.15% for tower noted “V”, both below the critical threshold of 5-7%, with identification of structural damage between the 13th and 15th floors in tower V, characterized by a drop in amplitude and an increase in damping ($> 7\%$). The resonance vulnerability for twin towers is low, signifying a low seismic amplification. These findings highlight the need for structural dynamics assessments in earthquake-prone urban areas.

Keywords: ambient vibration, natural vibration modes, dumping ratios, resonance, stiffness, vulnerability.

1-Introduction

Les séismes figurent parmi les dangers naturels les plus dévastateurs, susceptibles de diminuer la résistance et la rigidité des constructions [1]. Il est donc nécessaire d'adopter des mesures de prévention pour en atténuer les effets. Pour cela la conception des structures de grande hauteur est minutieusement calculée pour réduire les dommages en cas de séisme.

Actuellement, Alger, la capitale de l'Algérie, connaît un développement physique rapide, notamment grâce à la construction de bâtiments de hauteur imposante. Ces constructions sont de plus en plus exposées aux secousses sismiques, notamment en raison de la position d'Alger à proximité de segments de faille actifs et surtout en raison de la présence d'un sol mou sous-jacent, qui peut amplifier considérablement le mouvement du sol [2, 3, 4].

L'une des causes majeures de dégâts importants durant les séismes est la résonance qui se produit entre le mouvement du sol et les structures. Cet effet peut être amplifié par les conditions géologiques locales comme les formations de sédiments tendres, notamment dans le cas des grandes structures. Bien qu'il existe plusieurs travaux régionaux concernant le risque sismique [4], on note une insuffisance d'examen approfondis fondés sur les vibrations des bâtiments de grande hauteur en Algérie.

L'évaluation de la réponse dynamique des bâtiments tels que les modes propres de vibration, le taux d'amortissement et l'amplification est essentielle pour identifier l'état d'endommagement de la structure et prédire sa vulnérabilité sismique [5, 6, 7].

Cette recherche est conçue pour examiner les propriétés dynamiques et la vulnérabilité sismique de deux tours jumelles en recourant à l'analyse modale opérationnelle (OMA) [9] et à la méthode du décrément aléatoire (RDM). L'OMA est employée pour identifier les fréquences propres de vibration et l'amplification à partir des mesures de vibrations ambiantes, alors que la RDM [9, 10] sert à évaluer le taux d'amortissement et à confirmer les modes détectés.

Cette recherche se distingue par l'utilisation combinée de ces deux méthodes pour une analyse dynamique approfondie des tours jumelles : étude comparative, impact du remplissage en maçonnerie, identification du risque de résonance et évaluation de leur sensibilité sismique. Les résultats de cette étude devraient contribuer à identifier les bâtiments résistants aux tremblements de terre et renforcer les stratégies de résilience urbaine dans les régions sismiques.

2- Description des deux tours

Les tours de la cité Les Bananiers sont situées dans la commune d'El Mohammadia dans la wilaya d'Alger. Zone classée d'après le règlement parasismique algérien RPA 2024 [11] comme zone de forte sismicité (zone VI). Ce sont des bâtis en béton armé à usage de bureaux principalement. La tour notée « M » est le siège du ministère du Commerce ; à l'encontre de l'autre tour notée « V » sans remplissage en maçonnerie qui est inoccupée (figure 1). Pour cela, elles sont

classées en groupe d'usages 1A selon [11]. Les deux tours étudiées sont identiques : même année de conception, de réalisation, matériaux de construction identiques, et elles ont été réalisées par le même bureau d'études et réalisation.

Leur contreventement est assuré par un noyau en béton armé d'une épaisseur de 40 cm, qui est souvent le système de contreventement atypique pour assurer la stabilité des immeubles-tours à usage d'habitation et surtout à usage de bureaux, très souvent situé en partie centrale.

Figure 1 : À gauche, vue panoramique des deux tours jumelles expérimentées dans ce travail. À droite, photo de l'intérieur de la tour V sans remplissage en maçonnerie en 2012.

Figure 1: On the left is a panoramic picture of the twin towers experimented in this work. The photo at the right shows the inside of Tower V without masonry infill in 2012.

Tableau 1 : Dimensions des deux tours en (m)

Tableau 1: Twin towers dimensions in meters

Hauteur	Longueur	Largeur
96.3	28.15	22.9

3- Méthode

Cette étude utilise des techniques de mesure géophysiques utilisant l'Analyse Modale Opérationnelle (OMA) et la Méthode de Décrément Aléatoire (RDM) pour analyser les caractéristiques dynamiques des deux tours en fonction des

mesures des vibrations ambiantes. L'étude a été menée sur deux Tours jumelles de grande hauteur dans la commune de Mohammédia.

Cette région se trouve près de réseaux de faille actives telles que les failles de la Baie d'Alger, Thénia et Sahel, et repose sur un sol alluvial mou, ce qui augmente le risque d'amplification sismique en raison des effets locaux du site. Ces conditions géologiques rendent Alger particulièrement vulnérable aux vibrations et à la résonance induites par les tremblements de terre, en particulier dans les structures de grande hauteur.

3.1-Procédure de recherche

Les mesures des vibrations ambiantes ont été effectuées à l'aide d'un capteur Lennartz 1s-tri-composante pour les mesures sol et structure couplée à une station City Shark. Pour les mesures structures nous avons placé des capteurs à chaque étage des tours comme le montre la Figure 2. Le placement du capteur loin des coins structurels a été choisi pour minimiser les effets de fausse amplification et assurer une capture précise des vibrations pour les deux tours (Figure 3). Entre temps nous avons réalisé cinq mesures sol (champ libre), situé dans une zone stable et horizontale loin des sources de bruit. Le dispositif d'instrumentation, nous a permis d'avoir des enregistrements de bruit de fond de 15 minutes.

Figure 2 : Schéma d'installation du capteur au centre de chaque étage.

Figure 2: Place sensor scheme in the middle each floor.

3.2- Méthode d'analyse

3.2.1- OMA

Pour pouvoir identifier les modes propres de vibration ainsi que leur amplitude, nous avons utilisé l'analyse

OMA. Les enregistrements des vibrations ambiantes structure ont été traités à l'aide du logiciel Geopsy. La fréquence d'échantillonnage était de 200 Hz. Les enregistrements ont été divisés en fenêtres de 30 à 40 secondes pour l'analyse spectrale. Pour assurer la stabilité du signal, nous avons utilisé le critère STAL (short time average) /LTA (long time average), où : $Lta=30s$, $Sta, 1 s$, $min Sta/Lta=0.2$, $max Sta/Lta=2.5$. Un algorithme anti-trigger a été utilisé pour leur sélection avec un chevauchement (overlap) de 5%. Nous avons également appliqué un lissage des spectres (Konno et Ohmachi, $b=40$) et une apodisation de 5% de type cosinus de chaque côté des fenêtres sélectionnées. Les filtres de lissage Konno et Ohmachi avec un coefficient de bande passante de 40 secondes ont été utilisés pour lisser les résultats du processus FFT. La même procédure de traitements a été appliquée pour les deux tours jumelles.

Les composantes horizontales sont étudiées selon les deux directions principales du bâtiment, à savoir : Est-Ouest (EW) Transversale T et Nord-Sud (NS) Longitudinale L (Figure 3).

Figure 3 : Schéma descriptif de la position et de l'orientation du capteur, Vue en plan du plancher.

Figure 3: Descriptive diagram of the position, and orientation of the sensor axes, Plan view of the floor.

3.2.2- RDM

Les résultats de l'OMA ont été utilisés pour déterminer la bande de fréquence dominante pour l'analyse RDM.

L'analyse RDM a été effectuée à l'aide de l'outil Damping de Geopsy Toolbox en moyennant plusieurs fenêtres à vibrations libres à partir des enregistrements de vibrations ambiantes des deux tours.

À partir de la courbe de décroissance résultante, le rapport d'amortissement (ζ %) a été extrait en analysant le taux de réduction de l'amplitude au fil du temps. La méthode RDM fournit une estimation de la capacité de dissipation d'énergie du bâtiment et offre une confirmation secondaire des modes propres de vibration obtenus par OMA. La même procédure de traitement a été appliquée pour les deux tours jumelles.

3.2.3-Reconnaissance et Caractérisation du sol

La caractérisation du sol pour identifier l'action sismique du site est une importante étape pour l'évaluation du risque sismique et pour la modélisation des structures. Cette estimation requiert des données géotechniques et géophysiques.

L'approche des rapports spectraux HVSR, qui implique de calculer le rapport spectral entre la composante horizontale et la composante verticale d'un signal de bruit ambiant, offre un accès aux propriétés dynamiques du site (fréquence de résonance, amplifications, ...) [12].

Le bruit de fond comprend toutes les vibrations ambiantes d'origine naturelle (vent, houle...) ou anthropique (industrie, circulation...). Au total, 5 mesures de bruit de fond ont été réalisées (figure 4-a), points disposés sur le site afin d'assurer une bonne couverture du site et aux abords afin

d'identifier d'éventuelles tendances dans la répartition spatiale des résultats.

Les rapports HVSR ont été calculés conformément aux recommandations du consortium SESAME [13] et de Chatelain et al. [14]. La figure 4-b montre la courbe moyenne HVSR des cinq mesures sol, où l'on observe la présence de multiples pics avec amplitude inférieure à 2. Suivant les critères de sélection des pics HVSR clairs adaptés par Wang [15], la fréquence de résonance du site est $f_0 = 1,28$ Hz.

Figure 4 : (a) Distribution spatiale des cinq mesures de vibrations ambiantes enregistrées ; (b) Les courbes HVSR moyennes pour les cinq enregistrements de vibrations ambiantes dans la zone d'étude et leurs écarts-types (lignes pointillées noires).

Figure 4: (a) Spatial distribution of the ambient vibration recorded; (b) the average HVSR curves

for the five ambient vibration record in the investigation area and their standard deviations (black dotted lines).

Nous confirmons la cohérence du résultat expérimental (1,28 Hz) par une approche analytique basée sur les données géotechniques disponibles pour le site. La colonne du sol donnée par le DH-01 est réalisée à moins de 100 mètres du site (figure 5a).

La fonction d'amplification entre le substratum et la surface est évaluée en utilisant le programme SEQRA. Le programme SEQRA est un logiciel de calcul de la fonction d'amplification, la réponse en surface peut être déterminée sans aucun effort additionnel de calcul, à stratification

horizontale, développée par Bencharif et al. [16].

Les propriétés mécaniques et géométriques des couches constituant le profil ainsi que le substratum rocheux sont présentées dans le Tableau 2.

Tableau 2 : Propriétés mécaniques et géométriques du profil de sol.

Table 2: Mechanical and geometric properties of the soil profile

Couches	Épaisseur (m)	V_s (m/s)	Masse volumique (Kg/m^3)
1	7	500	1800
2	19	690	1800
3	70	530	1800

Figure 5 : (a) Situation géographique de l'essai down-hole DH01 ; (b) Fonction d'amplification linéaire

Figure 5: (a) Map showing the location of the Down-hole (DH-01) (b) Linear amplification function.

Il est impératif de prendre en considération le comportement global pour mieux traduire le site. Un modèle plus profond a été considéré. L'épaisseur des marnes a été prise de la littérature et la géologie du site en concordance avec les vitesses d'ondes de cisaillement mesurées par essais down-Hole. D'après cette simulation, cette épaisseur est déterminée : elle vaut 70 m.

Pour ce modèle, la fonction d'amplification est donnée dans la figure 5b.

Il est clair qu'à partir de ces résultats que les épaisseurs des marnes prises traduisent au mieux le comportement global du site. La fonction de transfert numérique, prenant en compte le profil des ondes sismique du sol, montre l'excellente concordance avec la courbe H/V

expérimentale, tant sur la fréquence fondamentale ($\sim 1,22$ Hz) que sur la forme générale de l'amplification. Les modes

4 Résultat et Discussion

Sur la base du traitement des enregistrements des vibrations ambiantes des deux tours jumelles, les résultats suivants ont été trouvés.

4.1-Modes propres de vibrations

Les spectres en amplitude (voir figure 6) nous permettent d'identifier les fréquences des modes de vibration, qui sont consignées dans le tableau 3. Nous avons identifié six modes vibratoires, dont trois dans la direction longitudinale et trois autres dans la direction transversale tel que : f_1 désigne le mode fondamental de la tour et f_2 et f_3 représentent les modes supérieurs.

Tableau 3 : Modes propres vibratoires des deux tours avec comparaison entre les fréquences identifiées des deux tours suivant les deux directions.

Tableau 3: Vibratory eigenmodes of the two towers, and the Comparison between the identified frequencies following the two directions

Composante	Modes	f_M (Hz)	f_V (Hz)	f_V/f_M
L	1	0.72	0.57	0.79
	2	2.32	1.86	0.8
	3	4.1	3.5	0.85
T	1	0.74	0.71	0.95
	2	2.56	2.51	0.98
	3	4.9	4.5	0.91

En outre, une distinction de fréquence a été remarquée entre les deux tours pour le premier mode de vibration, à savoir 0,72 Hz et 0,57 Hz dans la direction L, ainsi qu'à 0,74 Hz et 0,71 Hz dans la

supérieurs correspondant aux couches superficielles sont aussi bien traduites.

direction T pour les tours M et V respectivement.

Effectivement, on constate une augmentation des fréquences de 21 % dans la direction L et de 4 % dans la direction T. Cette différence peut être expliquée par la présence de remplissage en maçonnerie dans la tour M, en plus des possibles différences d'exécution. Cette distinction de fréquence a également été observée suivant les deux autres modes de vibration.

Pour le deuxième mode, les fréquences sont de 2,32 Hz et 1,86 Hz dans la direction L, ainsi que de 2,56 Hz et 2,5 Hz dans la direction T pour les tours M et V respectivement. Quant au troisième mode de vibration, il présente des fréquences de 4,1 Hz et 3,5 Hz dans la direction L, et de 4,9 Hz et 4,5 Hz dans la direction T pour les tours M et V respectivement.

Afin d'évaluer si la rigidité de notre structure est en flexion ou en cisaillement, nous avons calculé les rapports des fréquences du deuxième et troisième mode par rapport au premier mode. Les résultats de ces calculs sont présentés dans le tableau 4 ci-dessous.

Tableau 4 : Comportement structurel des deux tours.

Tableau 4: Structural behaviour of the twin towers.

Tour	Direction	$\frac{f_2}{f_1}$	$\frac{f_3}{f_1}$
M	L	3.22	5.69
	T	3.51	6.62
V	L	3.26	6.14
	T	3.52	6.34

Les rapports de fréquences obtenus sont conformes aux rapports de fréquences d'une rigidité en cisaillement [15]. Ce comportement est cohérent avec celui des structures qui présentent une ossature de voiles porteurs, comme le cas des deux tours jumelles M et V, où les murs ont une rigidité supérieure à celle des planchers.

L'identification des modes de torsions est cruciale pour les tours jumelles, car la disposition asymétrique de la maçonnerie peut déplacer le centre de rigidité, induisant une torsion significative [17]. De plus, la proximité immédiate des deux structures suggère une interaction sol-structure-structure (SSSI), où le mouvement

de chaque tour peut influencer sa jumelle à travers le milieu de fondation [18], [19].

En observant la figure 6, on remarque que les fréquences du premier mode suivant les deux directions de la tour M sont superposées pour tous les étages définissant ainsi un possible mouvement de torsion pour l'ensemble des planchers de la tour M.

Ces observations sont mieux appréhendées à travers le tableau 5 et 6 qui présente les fréquences identifiées pour les deux tours, dans les deux directions suggérant ainsi la présence de torsion dans tous les planchers de la tour M. La même chose est observée pour quelques planchers au deuxième mode.

Figure 6 : Spectre de Fourier moyenné en temps individuel de chaque composant par étage des tours jumelles.

Figure 6: Individual time-averaged Fourier spectrum of each component per floor of the Twin Towers

Tableau 5 : Comparaison de la fréquence des modes propres vibratoires à partir de l'analyse OMA et RDM pour chaque composante par étage de la Tour V.

Tableau 5: Comparison of the frequency of the vibratory Eigenmodes from OMA and RDM analysis of each component per floor in tower V.

Direction	Etage	f_0	ξ_0	f_{0RDM}	f_1	ξ_1	f_{1RDM}	f_2	ξ_2	f_{2RDM}
L	1	0.57	0.8	0.57	1.86	0.94	1.88	3.4	0.53	3.43
T		0.68	0.93	0.70	2.44	0.38	2.48	4.4	1.24	4.46
L	3	0.57	0.47	0.57	1.85	1.03	1.88	3.4	0.62	3.44
T		0.71	0.38	0.70	2.44	0.44	2.48	4.4	1.2	4.48
L	5	0.57	0.45	0.57	1.86	0.82	1.88	3.4	0.51	3.43
T		0.71	0.55	0.71	2.44	0.39	2.47	4.5	0.73	4.48
L	7	0.57	0.74	0.57	1.6	1.22	1.87	3.5	1.20	3.40
T		0.71	0.32	0.70	2.44	0.47	2.47	4.4	0.28	4.42
L	9	0.57	0.79	0.57	1.6	0.73	1.88	3.5	0.48	3.43
T		0.71	0.34	0.70	2.4	0.33	2.47	4.4	1.07	4.48
L	11	0.57	0.57	0.57	1.9	0.75	1.90	3.5	0.53	3.42
T		0.71	0.23	0.70	2.5	0.68	2.48	4.4	1.50	4.44
L	13	0.55	0.38	0.57	1.86	1.4	1.89	3.5	0.66	3.43
T		0.71	0.24	0.70	2.44	0.28	2.47	4.5	0.56	4.42
L	15	0.55	9.98	0.55	1.86	19.25	1.86	2.75	10.42	2.75
T		0.68	6.89	0.69	2.56	10.24	2.55	4.4	10.51	4.41
L	Toit	0.57	1.22	0.56	1.86	0.72	1.86	3.5	1.06	3.41
T		0.71	0.73	0.70	2.5	0.61	2.47	4.5	1.02	4.52

Tableau 6 : Comparaison de la fréquence des modes propres vibratoires à partir de l'analyse OMA et RDM de chaque composante par étage de la Tour M.

Tableau 6: Comparison of the frequency of the vibratory eigenmodes from OMA and RDM analysis of each component per floor of the tower M.

Direction	Etage	f_0	ξ_0	f_{0RDM}	f_1	ξ_1	f_{1RDM}	f_2	ξ_2	f_{2RDM}
L	Sous-sol	0.72	9.01	0.72	2.7	0.66	2.75	4	5.99	4.08
T		0.74	3.32	0.75	2.62	2.39	2.62	4.6	7.32	4.81
L	1	0.72	1.1	0.73	2.32	1.19	2.33	4.1	1.9	4.15
T		0.76	0.67	0.76	2.62	0.59	2.63	4.9	1.94	4.90
L	3	0.73	0.72	0.73	2.32	0.69	2.34	4.1	1.48	4.11
T		0.76	0.79	0.75	2.62	0.83	2.63	4.9	1.88	4.93
L	5	0.73	0.74	0.73	2.32	0.99	2.34	4.1	1.84	4.08
T		0.76	1.04	0.75	2.62	0.62	2.61	4.9	1.84	4.91
L	7	0.73	0.69	0.73	2.32	0.8	2.34	4	0.38	4.14
T		0.76	0.83	0.75	2.62	1.03	2.63	4	1.2	4.14
L	9	0.73	0.69	0.73	2.31	1.15	2.32	4.1	1.4	4.17
T		0.74	0.98	0.75	2.62	0.74	2.61	4.9	1.65	4.88
L	11	0.73	0.76	0.73	2.32	1.28	2.32	4.1	1.64	4.06
T		0.76	1.16	0.75	2.5	0.95	2.61	4.9	1.96	4.83
L	13	0.73	0.73	0.73	2.32	0.84	2.32	4.1	1.87	4.18
T		0.76	0.72	0.75	2.56	0.77	2.59	4.84	1.53	4.80
L	15	0.72	0.72	0.73	2.32	0.76	2.32	4.1	1.37	4.12
T		0.74	0.87	0.74	2.56	0.95	2.59	4.9	1.59	4.90

4.3 Amplitude du mode fondamental des tours jumelles

L'étude des valeurs de VA des tours jumelles à travers la technique OMA révèle que l'amplitude du mode fondamental pour chaque étage est représentée comme suit dans le graphique (figure 7).

La figure 7 met en évidence une tendance générale à l'augmentation de l'amplitude du mode fondamental en lien avec la hausse des niveaux de la tour suivant les deux orientations (L, T). Pour la tour M, l'amplitude fluctue entre $1,4 \times 10^{-4}$ et $3,2 \times 10^{-2}$ selon la direction L et de 2×10^{-4} à $3,8 \times 10^{-2}$ pour la direction T. Pour ce qui est de la tour V, l'amplitude varie de 10^{-4} à $1,1 \times$

10^{-2} selon la direction L et de 10^{-5} à $3,7 \times 10^{-2}$ pour la direction T.

On observe que l'amplitude de la composante L (Nord-Sud) est moins importante que celle constatée pour la composante T (Est-Ouest). Cependant, la direction L témoigne d'une progression plus constante quant à l'accroissement des valeurs de l'amplitude, suggérant un modèle uniforme sur les niveaux expérimentés.

Cela indique que les deux tours réagissent de manière identique aux activités sismiques suivant les deux directions à mesure que les niveaux de l'étage du bâtiment s'accroissent.

Figure 7 : Comparaison du spectre de Fourier du mode fondamental entre les différents composants longitudinaux – AL (ligne bleue) et transversaux – AT (ligne orange) par étage dans les tours jumelles.

Figure 7: Comparison of the Fourier spectrum between each component longitudinal A_L (blue line) and transversal A_T (orange line) per floor in twin towers.

Toutefois, nous avons relevé deux différences significatives entre les deux tours : (1) il est évident que l'amplitude des niveaux de plancher de la tour M est supérieure à celle de la tour V dans les deux directions ; et (2) nous avons observé qu'à partir du treizième étage de la tour V, un motif anormal se dégage, où l'on observe la chute de l'amplitude. Cela montre assurément des dégâts et dénote une vulnérabilité élevée pour ces niveaux de la tour V en présence de secousses sismiques. Ces observations peuvent contribuer à expliquer le mouvement des tours jumelles

lors d'un séisme, en indiquant les zones où les tours semblent plus secouées.

4.3 Vulnérabilités à la résonance des tours jumelles

Grâce à l'analyse OMA, nous avons déterminé trois modes vibratoires pour chaque étage pour les deux tours. Selon Gosar [21], on distingue trois degrés de vulnérabilité à la résonance du bâtiment (VR) par rapport au sol : élevée (<15 %), moyenne (15-25 %) et faible (>25 %).

En appliquant la formule fournie par Gosar [20], on calcule le mode propre fondamental associé aux deux orientations (L, T) des niveaux, ainsi que le rapport de différence par rapport à la fréquence en champ libre adjacente, selon l'expression suivante :

$$VR = \left| \frac{f_{tour}^{NS,EW} - f_{sol}}{f_{sol}} \right| \quad (1)$$

Les résultats de la recherche sur le niveau de la vulnérabilité à la résonance entre le sol et le bâtiment sont de classe moyenne à élevée pour la tour V, et est de classe faible à moyenne pour la tour M (voir tableau 7). En particulier, l'axe longitudinal (Nord-Sud) présente un niveau de vulnérabilité supérieur comparé à l'axe transversal (Est-Ouest) pour la tour V sans remplissage.

Il est à noter que la fréquence du sol s'établit à 1,28 Hz. Les résultats indiquent que les deux tours affichent une faible vulnérabilité à la résonance avec le sol. Si l'écart entre la fréquence naturelle du sol et celle du bâtiment situé au-dessus s'accroît, le pourcentage de résonance augmente, signifiant que le degré de vulnérabilité du bâtiment face au sol est réduit. Le phénomène de résonance entre le sol et la structure se réduit également [9, 21].

Tableau 7 : Niveaux de vulnérabilité à la résonance pour les tours jumelles.**Tableau 7:** Twin Towers resonance vulnerability levels

Direction	N°	f_0 (Hz)	VR	Classe	N°	f_0 (Hz)	VR	Classe
L	1	0.57	55,5	Faible	Sous-sol	0.72	43,7	Faible
T		0.68	46,9	Faible		0.74	42,2	Faible
L	3	0.57	55,5	Faible	1	0.72	43,7	Faible
T		0.71	44,5	Faible		0.76	40,6	Faible
L	5	0.57	55,5	Faible	3	0.73	43	Faible
T		0.71	44,5	Faible		0.76	40,6	Faible
L	7	0.57	55,5	Faible	5	0.73	42,9	Faible
T		0.71	44,5	Faible		0.76	40,6	Faible
L	9	0.57	55,5	Faible	7	0.73	42,9	Faible
T		0.71	44,5	Faible		0.76	40,6	Faible
L	11	0.57	55,5	Faible	9	0.73	42,9	Faible
T		0.71	44,5	Faible		0.74	42,2	Faible
L	13	0.55	57	Faible	11	0.73	42,9	Faible
T		0.71	44,5	Faible		0.76	40,6	Faible
L	15	0.55	57	Faible	13	0.73	42,9	Faible
T		0.68	46,9	Faible		0.76	40,6	Faible
L	Toit	0.57	55,5	Faible	15	0.72	43,7	Faible
T		0.71	44,5	Faible		0.74	42,2	Faible

D'une part, le pic HVSR obtenu à 1,28 Hz présente une largeur de bande significative (figures 4b et 5b). Cette largeur de bande (1.28 ± 0.2) implique que l'amplification du sol couvre un spectre de fréquences étendu, réduisant ainsi l'écart effectif avec la fréquence fondamentale de la tour M (0,75 Hz) et augmentant la probabilité d'une interaction, même en régime linéaire.

Bien que les fréquences mesurées sous vibrations ambiantes ne montrent pas de superposition directe (1,28 Hz pour le sol contre 0,75 Hz et 0,58 Hz pour les tours), l'évaluation du risque de résonance reste pertinente. En conditions de séisme fort, la non-linéarité des matériaux provoque un allongement des périodes structurelles et une modification de la réponse du sol,

augmentant la probabilité d'un couplage dynamique différé.

4.4 Analyse de l'amortissement pour les deux tours jumelles

En théorie, l'amortissement est aussi un élément qui peut signaler le niveau de détérioration d'une structure et fournit une validation supplémentaire des modes propres détectés par l'OMA. Effectivement, la détérioration s'accompagne d'une hausse de l'amortissement qui dépasse 10 %.

Les tableaux 5 et 6 montrent que la valeur du rapport d'amortissement est comprise entre 0,23 et 9 %, ce qui répond aux normes de qualité des structures de bâtiments de grande hauteur où l'amortissement maximal est de 10 % selon Farsi et al. [5]. La tour V montre des amortissements généralement moins élevés

que la tour M. Il est également clair que les taux d'amortissement constatés pour la tour V sont nettement inférieurs aux normes de construction habituellement reconnues, qui se situent autour de 10 % [5], et aux taux (5-7 % selon [11]) employés dans les calculs relatifs aux structures en béton.

Les résultats de cette recherche montrent que la fréquence fondamentale pour la tour M est de 0,72 Hz (Nord-Sud) et 0,74 Hz (Est-Ouest), alors qu'elle est de 0,57 Hz et 0,71 Hz pour la tour V. Pour la tour M, le taux d'amortissement varie entre 1.16% et 9% (nord-sud) et de 0.67% à 3.32% (est-ouest), tandis que pour la tour V, il est respectivement de 0.38% à 9.98% et de 0.23% à 6.89%. Bien que les rapports d'amortissement pour les modes de vibration des tours Jumelles indiquent un taux d'amortissement pour la tour M (~1–9,01%) et la tour V (0,23–4,52%), qui sont toutes deux en dessous du seuil critique habituel de 10%, ces valeurs suggèrent une capacité limitée à dissiper l'énergie sismique. Cela rend ces structures plus sensibles aux vibrations prolongées. En particulier pour la tour V, le taux d'amortissement mesuré par la méthode du décrétement aléatoire révèle des valeurs basses ($\xi < 1\%$).

Toutefois, on observe ainsi une augmentation significative de l'amortissement qui dépasse la valeur réglementaire [12] ($\xi = 5-7\%$) pour des bâtiments en béton armé, entre le 13^e et le 15^e étage suivant les trois modes vibratoires identifiés pour la tour V, confirmant ainsi qu'ils ont subi un fort endommagement.

Cependant, pour garantir la stabilité des mesures d'amortissement via la méthode RDM, le nombre de fenêtres identifiées dans le signal est crucial. Jeary [23] a démontré qu'au moins 500 fenêtres sont requises pour assurer cette stabilité. Afin d'obtenir un nombre suffisant de fenêtres, l'enregistrement du signal aléatoire doit être

suffisamment long. Selon Dunand et al. [22] ainsi que Jeary [24], une durée d'enregistrement d'une heure est recommandée pour les structures dont les fréquences propres se situent entre 0,6 et 2 Hz. Étant donné que la fréquence des modes propres identifiés dans cette étude concernant les tours jumelles discutées dans le paragraphe 4.1 se situe dans cette plage (voir tableau 5) et, compte tenu du fait que nous avons réalisé des enregistrements de vibrations ambiantes sur une durée de 15 minutes, cela pourrait expliquer les faibles valeurs d'amortissement ($\xi < 1\%$) des modes propres détectés pour ces deux tours.

La méthode RDM produit un taux d'amortissement qui est dépendant de la fréquence du mode vibratoire. Par conséquent, pour affiner la précision du taux d'amortissement, il est essentiel de vérifier la fréquence des modes propres déterminés par la technique OMA. Dans ce contexte, nous avons réalisé une analyse comparative des résultats basée sur les fréquences des modes propres détectés par OMA et RDM, synthétisée dans les tableaux 5 et 6.

Les données indiquent que la fréquence des modes propres détectés par OMA dans les directions longitudinale et transversale des tours jumelles est assez similaire ou identique à celle déterminée par RDM, ce qui suggère que le taux d'amortissement obtenu est précis et digne de confiance.

Bien que les caractéristiques dynamiques identifiées révèlent des différences de comportement entre les directions longitudinale et transversale, ainsi qu'entre les deux tours, l'influence spécifique de la disposition de la maçonnerie n'a pas été détaillée dans cette phase expérimentale. Cette analyse fera l'objet d'un travail ultérieur de modélisation numérique où l'effet des éléments non structuraux sur la rigidité globale sera quantifié et les modèles

seront calés sur la base des fréquences mesurées dans cette étude.

5. Conclusion

Dans notre étude des deux tours jumelles, l'emploi de tests de vibrations ambiantes a mis en évidence des divergences de rigidité grâce à l'analyse OMA et RDM. L'écart de fréquences entre les tours M et V est essentiellement attribué au remplissage en maçonnerie, ainsi qu'à l'ajout de charges supplémentaires.

Comme nous avons mis en avant la fiabilité des mesures d'amortissement des deux tours, puisque les fréquences obtenues à partir de l'analyse par le décrément aléatoire et celles obtenues par l'analyse spectrale convergent et confirment que les coefficients d'amortissement ne dépendent pas des fréquences propres.

On constate une hausse notable de l'amplitude spectrale du mode fondamental à mesure que la hauteur s'accroît dans les deux tours jumelles. Et on est parvenu à localiser un endommagement à partir du 13^e étage de la tour V, qui se manifeste par une diminution marquée de l'amplitude et un amortissement important pour les trois modes vibratoires. Cela suggère assurément des dégâts et révèle une vulnérabilité marquée de ses étages de la tour V.

Toutefois, les résultats de cette étude ont montré que, pour le site d'implantation considéré, les tours jumelles présentent une faible susceptibilité à la résonance ($VR > 25\%$). Ce constat est spécifique à l'interaction entre ces structures et le sol local caractérisé par une fréquence fondamentale de 1,28 Hz.

Les caractéristiques dynamiques identifiées dans ce travail constituent une base de données essentielle pour la phase suivante de notre recherche. Cette suite, actuellement en préparation, portera sur le

développement de modèles numériques par éléments finis. Une comparaison approfondie entre les modes propres calculés et les déformées modales expérimentales y sera effectuée pour affiner la représentation de la rigidité structurelle et de la maçonnerie.

Ces résultats, obtenus grâce à une méthode simple et aisée à appliquer, démontrent l'intérêt de suivre cette démarche pour élaborer une méthodologie qui servirait d'instrument diagnostique de la vulnérabilité et du degré de dégradation des structures et spécifiquement des tours ($h \sim 70$ m). Cela contribuerait à identifier les constructions résistantes aux séismes et à renforcer les stratégies de résilience urbaine dans les zones sismiques.

Références bibliographiques

- [1] Stanko, D., Markušić, S., Strelec, S. and Gazdek, M., Seismic response and vulnerability of historical Trakošćan Castle, Croatia using HVSR method. *Environmental Earth Sciences*, vol 75, n°5, 368, 2016.
- [2] Bensalem, R., Chatelain, J. L., Machane, D., et al., *Mediterranean Sea and anthropogenic influences on ambient vibration amplitudes in the low-frequency and high-frequency domains in the Algiers region*. *Arab. J. Geosci.* 2017
- [3] Bouchelouh, A., Zaourar, N., Farsi, M. and Guillier, B., *Seismic Microzonation and The Site Effects of Blida City (North of Algeria)*. *Proceeding of 2nd European on Earth Engineering and Seismology, Istanbul Aug, 25-29, 2014*.
- [4] Bouchelouh, A., Bensalem, R., Zaourar, N., Machane, D., Moulouel, H., and Oubaiche, E. H., The miocene roof mapping using microtremor recording and electrical survey method in Blida city, Algeria. *Pure and applied geophysics*, Vol 175, n°1, pp 287-301, 2018.
- [5] Farsi, M. N., Chatelain, J.-L., Guillier, B., and Bouchelouh, A., *Evaluation of the Quality of Repairing and Strengthening of Buildings*. *Retrieved*. *Proceedings of the 14th ECEE*, 2010.

- [6] Mikael, A., *Evaluation des paramètres physiques des bâtiments : amortissement, fréquence et modes de comportement des structures de génie civil : Approche expérimentale*, thèse de doctorat, Université de Grenoble, 2011.
- [7] Benmansour, A., Sekkat, A., *Numerical modeling and seismic behavior of reinforced concrete high-rise buildings in Algiers*. Algerian Journal of Environmental Science and Technology, (2020).
- [8] He, J. and Fu, Z. F., *Modal analysis*. Butterworth-Heinemann Editor, Vol 304 pages, ISBN-13 :978-0750650793, 2001.
- [9] Dunand, F., Bard, P.Y., Chatelain, J. L., Vessail, T., Farsi, M.N., *Damping and frequency from randomdec method applied to in situ measurements of ambient vibrations. Evidence for effective soil structure interaction*. In Proceeding of the 12th European Conference on Earthquake Engineering, London, UK, 2002.
- [10] Wathelet, M., Chatelain, J. L., Cornou, C., Giulio, G. D., Guillier, B., Ohrnberger, M. and Savvaidis, A., *Geopsy: A user friendly open source tool set for ambient vibration processing*. seismological research letters, Vol 91, n°3, pp 1878-1889, 2020.
- [11] RPA 2024 *Règlement Parasismique Algérien 2024*, Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, Alger, Algérie
- [12] Zeroual, S., Bouchelouh, A., Kessasra, F., et al., *Site response measurements and implications for soil deformation using geophysical and geotechnical characterization of Djen-Djen Port, Jijel, Northeast Algeria*. Journal of Applied Geophysics, Vol 232, p 105568, 2025.
- [13] SESAME project. Guidelines for the implementation of the H/V spectral ratio technique on ambient vibrations: *measurements, processing, and interpretation*. European Commission—Research General Directorate Project No. EVGI-CT-2000-00026 SESAME, report D23.12, 62 pp, 2005.
- [14] Chatelain, J. L., Guillier, B., Cara, F., Duval, A. M., Atakan, K., Bard, P. Y. and Wp02 Sesame Team., *Evaluation of the influence of experimental conditions on H/V results from ambient noise recordings*. Bull. Earthquake Eng, Vol 6, pp 33-74, 2008.
- [15] Wang, P., *Predictability and repeatability of non-ergodic site response for diverse geological conditions*, PhD The sis, UCLA, Dept. Civil Engineering, 210 p, 2020.
- [16] Bencharif R., Zahafi A., Mezouar N., Hadid, M., *SEQRA : un code de calcul pour l'analyse de la réponse sismique des profils de sol*. Publié dans la revue Algérie Équipement. e-ISSN: 2716-7801. N 65, 66-83, 2021.
- [17] Asteris, P. G., Chrysostomou, C. Z., Giannopoulos, I. P., et Smyrou, E., *Masonry infilled reinforced concrete frames with openings*. In III ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, pp. 25-28, 2011.
- [18] Padron, L. A., Aznarez, J. J., & Maeso, O. *Dynamic structure–soil–structure interaction between nearby piled buildings under seismic excitation by BEM–FEM model*. Soil dynamics and earthquake engineering, vol 29, n° 6, pp 1084-1096, 2009.
- [19] Vicencio, F., and Alexander, N. A., *Dynamic interaction between adjacent buildings through nonlinear soil during earthquakes*. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 108, 130-141, 2018.
- [20] Gosar, A. *Site Effects and Soil-Structure Resonance Study in the Kobarid Basin (NW Slovenia) Using Microtremors*. Natural Hazards and Earth System Sciences, Vol 10, n° 4, pp 761–772, 2010.
- [21] Dunand, F., *Pertinence du bruit de fond sismique pour la caractérisation dynamique et l'aide au diagnostic sismique*, thèse de doctorat, UJF Grenoble, France, 2005.
- [22] Partono, W., Irsyam, M., Prabandiyani, S., and Maarif, S. *Aplikasi Metode HVSR pada Perhitungan Faktor Amplifikasi Tanah di Kota Semarang*. Jurnal Ilmu dan Terapan Bidang Teknik Sipil, Vol. 19, n° 2, pp 125–134, 2013.

[23] Jeary, A. P., *Damping in structures*. Journal of wind engineering and industrial aerodynamics, vol. 72, pp. 345-355, 1997.

[24] Jeary, A. P., *Damping in tall buildings—a mechanism and a predictor*. Earthquake engineering & structural dynamics, vol. 14, n° 5, pp. 733-750, 1986